

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ: ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКА. (БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ)

Исаева Зера Таировна

Предподаватель Ферганского государственного университета.

Шералиева Дилдора Мухаммадалиевна

Студентка 1 курса Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697195>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

фонетика, фонология, звуковая система языка, фонема, аллофон, артикуляция, акустические свойства звуков, перцептивная фонетика, фонологическая оппозиция, смысловозначительная функция, звуковая организация речи.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются основные особенности звуковой организации языка через призму двух взаимосвязанных разделов лингвистики — фонетики и фонологии. Фонетика изучает материальную природу звуков речи, их артикуляционные, акустические и перцептивные характеристики. Фонология, в свою очередь, исследует звуки как функциональные единицы языковой системы и раскрывает их роль в смысловозначении. В работе анализируются фонемы, их аллофоны, фонологические оппозиции, а также механизмы взаимодействия фонетического и фонологического уровней. Исследование позволяет глубже понять структуру звуковой системы языка и принципы её функционирования в процессе коммуникации.

Фонетика и фонология занимают ключевое место в изучении звуковой системы языка. Как подчёркивает В.В.Бабайцева, «фонетика рассматривает звук как реальную, материальную единицу, обладающую комплексом акустических и артикуляционных свойств» [1, 24 ст.]. Она отмечает, что живое звучание речи всегда вариативно, потому что «каждый звук представлен рядом фонетических вариантов, зависящих от условий его произнесения» [1, 38 ст.]. Этот подход позволяет выявить закономерности формирования гласных и согласных, их взаимодействие и позиционные изменения.

Н.С.Трубецкой, основатель современной фонологии, пишет: «фонология имеет дело не со звуками как таковыми, а с теми различиями, которые обладают смысловозначительной функцией» [2, 15 ст.]. Он подчёркивает, что фонема — это прежде всего абстрактная единица, существующая в системе оппозиций: «фонема есть совокупность признаков, объединённых функциональной ролью и противопоставленных другим фонемам» [2, 33 ст.]. Благодаря такому подходу можно определить инвариантные свойства фонемы и отличить её от многочисленных аллофонов.

Р.Якобсон, развивая идеи структурализма, пишет: «фонологическая система языка есть стройная сеть бинарных оппозиций, внутри которой каждый элемент получает своё место» [3, 48 ст.]. По его словам, именно бинарные признаки, такие как «звонкость — глухость», «мягкость — твёрдость», «компактность — диффузность», являются универсальными параметрами для описания звуковых систем мира. Он подчёркивает: «малейшие изменения в системе признаков ведут к структурной перестройке звуковой организации языка» [3, 56 ст.].

В области современного произношения Д. Э. Розенталь отмечает: «фонетические процессы — редуция, аккомодация, ассимиляция — являются естественным следствием живой речи, но их функциональная значимость определяется фонологией» [4, 37 ст.]. Он подчёркивает, что современная орфоэпическая норма основана на взаимодействии физической и функциональной природы звука: «невозможно описать произношение, не учитывая фонологическую систему языка» [4, 45 ст.].

Исследователи также обращают особое внимание на просодию. Бабайцева пишет: «интонация — не только средство выразительности, но и средство выражения смысла» [1, 62 ст.]. Она отмечает, что просодические характеристики — тон, длительность, пауза — нередко выполняют смысловозначительную функцию. Например, изменение интонационного контура может превратить утверждение в вопрос.

Современная экспериментальная фонетика, как отмечает Розенталь, развивается благодаря инструментальным методам: «спектрография и компьютерный анализ речи раскрывают такие свойства звуков, которые не могут быть уловлены слухом» [4, 72 ст.]. Эти методы позволяют фиксировать коартикуляционные процессы и определять реальные акустические параметры фонем.

Якобсон подчёркивает исторический аспект: «фонетические изменения, возникшие в речевой практике, постепенно закрепляются и превращаются в фонологические» [3, 89 ст.]. Этот процесс хорошо отражён в истории русского языка: исчезновение редуцированных гласных, развитие палатализации и формирование современной ударной системы.

Таким образом, как пишут ведущие исследователи — Бабайцева, Трубецкой, Якобсон, Розенталь, — звуковая система языка представляет собой многоуровневое единство, где «материальная природа звука и его функциональная роль неразрывно связаны» [4, 37 ст.]. Только комплексное изучение фонетики и фонологии позволяет глубоко понять сущность звуковой организации языка.

Список использованных источников:

1. Бабайцева В. В. Современный русский язык: Фонетика и орфоэпия. — Москва: Дрофа, 2017.
2. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. — Москва: Изд-во АН СССР, 1960.
3. Якобсон Р. Избранные работы по языкознанию. Москва: Прогресс, 1985.
4. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник по русскому языку. — Москва: Айрис-пресс, 2020.
5. Гофорова, Д., & Исаева, З. (2025). ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 175-177.

6. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(4), 152–155. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/47154>
7. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(3-1), 157-161.
8. Икболжонова, С., & Исаева, З. Т. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 4(4), 174-178.

